

BO‘LAJAK INGLIZ TILI O‘QITUVCHILARINING FRAZEOLOGIK KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART – SHAROITLARI

Abdullayeva Zarina Dilshodbekovna¹, Abdug‘aniyeva Ozoda Sherzod qizi²

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Lingvistika va Ingliz tili metodikasi kafedrasida o‘qituvchisi,

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti 3 kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572147>

Annotatsiya. mazkur maqolada bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining frazeologik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari tahlil qilinadi. Frazeologik birliklarni samarali o‘zlashtirish, ulardan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirish chet til o‘qitish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, maqolada frazeologizmlarni o‘qitishda kommunikativ yondashuv, madaniy-ma‘rifiy omillar va ta‘lim muhitida yaratiladigan ijobiy psixologik atmosferaning ahamiyati yoritib berilgan. Shuningdek, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, innovatsion metod va vositalarni joriy etish orqali talabalarning frazeologik bilimlari va amaliy ko‘nikmalarini shakllantirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Maqolada keltirilgan ilmiy xulosalar va tavsiyalar til o‘qitish jarayonini takomillashtirishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: frazeologik kompetensiya, ingliz tili, bo‘lajak o‘qituvchi, pedagogik shart-sharoitlar, frazeologizm, kommunikativ kompetensiya, til o‘rganish, innovatsion texnologiyalar, ta‘lim usullari, madaniy komponent, lingvomadaniyat, yuqori malaka, amaliy ko‘nikma, integrativ yondashuv.

Bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan globalashuv davrida chet tillarni samarali o‘rgatish ta‘lim tizimining dolzarb vazifalaridan biridir. Ayniqsa, ingliz tili kabi xalqaro aloqa vositasi sifatida tan olingan tilni o‘qitish jarayonida faqat grammatika va lug‘at zaxirasini emas, balki frazeologik bilimlarni ham o‘zlashtirish zarur. Chunki frazeologizmlar tilning madaniy kodini tashkil etadi va tabiiy muloqotda muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli, bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining frazeologik kompetensiyasini shakllantirish ta‘limda ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Xorijiy tadqiqotlarda frazeologiya nazariyasiga bag‘ishlangan ilmiy ishlarda uning asosiy belgilariga turlicha talqinlari berilgan. Jumladan, Sh.Balli frazeologizmning asosiy belgisi uning o‘rnini o‘sha iboraning ma‘nosiga to‘g‘ri keladigan so‘z bilan almashtirish mumkin yoki mumkin emasligi, deb hisoblaydi. A.A.Reformatskiy frazeologik iboralarning boshqa tillarga so‘zma-so‘z tarjima qilinishi mumkin emasligi uning yetakchi belgisidir, degan fikrni bildiradi. Frazeologiyaning chegarasini aniqlashda N.N.Amosova "frazeologik kontekst" g‘oyasini, M.T.Tagiev "eng yaqin frazeologik qurshov" g‘oyasini olg‘a suradi.

Jumladan, bizning nazarimizda frazeologik kompetensiya — bu tildagi barqaror iboralarni (frazeologizmlar, idiomalar) to‘g‘ri anglash, qo‘llash va ularni muloqotda samarali foydalanish ko‘nikmalarining yig‘indisidir. U kommunikativ, madaniy va lingvistik kompetensiyalar bilan chambarchas bog‘liq.

Shuning uchun ham, har ikkala g'oyaning ham muhimligi frazeologiya nazariyasi uchun tabiiy bir hol, chunki har qanday frazeologik birlikning ma'nosi ma'lum kontekstlarsiz amalga oshirilishini tasavvur qilish qiyin, lekin bunday g'oyaning kamchiligi shundan iboratki, ba'zi hollarda muayyan kontekst doirasida sof frazeologik birliklarni, nofrazeologik xarakterdagi turg'un so'z birikmalaridan va erkin so'z birikmalaridan farqlashni murakkablashtiradi.

A.M.Babkinning fikricha, frazeologik birliklar to'rtta xususiyatga ega: 1) ma'noning yaxlitligi; 2) so'z birikmalarining turg'unligi; 3) ko'chma ma'noga ega bo'lishi; 4) emotsional-ekspressiv ta'sirchanligi. I.V.Arnold esa frazeologizmlarning umumiy belgilari ularning turg'unligi, ma'nolarining yaxlitligi va komponent tarkibining alohida-alohida rasmiylashishidan iboratligini ko'rsatadi. A.V.Kunin va A.G.Nazaryan frazeologik birliklarning mohiyatini juda qisqa, lo'nda ifodalab, shunday ta'rif yaratdi: "Frazeologik birlik – bu qisman va to'liq ko'chma ma'noga ega bo'lgan turg'un so'z birikmalaridir".

Frazeologizmlarning asosiy belgisi sifatida ularning turg'unligini birinchi planga chiqaruvchi olimlar (V.A.Arhangelskiy, A.M.Babkin, N.M.Shanskiy) barcha turdagi turg'un birikmalar, jumladan, maqol va matallarni ham ular tarkibiga qo'shadi. Shuningdek, frazeologizmlarning asosiy differensial belgisi sifatida A.A.Reformatskiy ularning o'zga tilga so'zma-so'z tarjima qilinmasligini, A.I.Efimov obrazlilikini, M.M.Kopilenkoleksemalardan tuzilganini, I.S.Toropsev esa semantik butunligini asos qilib oladi. M.I.Sidorenko frazeologizmlarning o'ziga xos belgilari sifatida turg'unligi, semantik butunligi, ma'noning umumlashma metaforik xarakterda bo'lishini ta'kidlaydi.

Frazeologiyaning ob'ekti va chegarasi masalasida ham bahs-munozarali fikrlar mavjud. Frazeologiyani "tor" ma'noda tushunuvchilar (Yu.Yu.Avaliani, N.N.Amosova, I.I.Chernishova, V.P.Jukov, A.I.Molotkov) uning chegarasini haddan tashqari qisqartirib, uning qamrov doirasidan obrazli aforizmlarni, maqol va matallarni, ko'chma ma'noga ega bo'lgan terminologik birikmalarni chiqarib tashlash kerakligini uqtiradilar. Aksincha, frazeologiyani "keng" ma'noda tushunuvchilar (O.S.Axmanova, V.V.Vinogradov, A.P.Efimov, Ye.D.Polivanov, N.M.Shanskiy va boshqalar) esa "sof" idiomalardan tashqari, aforizmlarni, maqol va matallarni, "qanotli so'zlar"ni, turg'un so'zlashuv formulalarini, ilmiy-terminologik birikmalarni, ba'zi kanselyarizm va qolip so'z birikmalarini ham frazeologik birliklar bo'ladi, deb hisoblaydi.

Nazarimizda, frazeologizmlar chegarasini bu darajada kengaytirish aslo mumkin emas. Chunki ular til birliklarining qanday namunasi bo'lishidan qat'iy nazar, frazeologizmning biz nazarda tutayotgan lisoniy mezonlariga to'liq mos kelgan, ya'ni tuzilishi jihatdan so'z birikmasiga yoki gapga teng bo'lgan, obrazli, umumlashgan ma'no anglatadigan, leksik elementlari qisman yoki to'liq ko'chma ma'noga ega bo'lgan, lug'atlarda qayd qilingan har qanday turg'un leksik-semantik birliklar sifatida frazeologik birliklar doirasiga kiritilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Ma'lumki, bo'lajak o'qituvchilarda frazeologik kompetensiyani shakllantirishda quyidagi jihatlarga to'xtalib o'tish lozim:

Autentik (tabiiy) matnlarni tushunishni osonlashtiradi;

- Muloqotda lo'nda va ta'sirchan ifoda vositalaridan foydalanish imkonini beradi;
- Talabalarning lingvomadaniy tafakkurini rivojlantiradi deb takidlash mumkin.

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining frazeologik kompetensiyani shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlarini quydagicha tahlil qilish mumkin:

Lingvomadaniy yondashuv – frazeologizmlarni nafaqat tarjima qilish, balki ularning milliy-maxsus ma'nosini, madaniy fonidagi funksiyalarini tushuntirish;

Innovatsion texnologiyalardan foydalanish – multimedia, video-darslar, interfaol simulyatsiyalar orqali frazeologizmlarni hayotiy vaziyatlarda qo'llash;

Kommunikativ o'qitish metodlari – rolli o'yinlar, debatlar, ijodiy yozish mashqlari orqali frazeologik birliklarni amaliy qo'llash;

Faol va mustaqil ta'lim muhitini yaratish – talabalarni ijodiy mustaqillikka undab, ularni frazeologizmlardan foydalanib nutq qurishga yo'naltirish;

Mo'l-ko'l resurslar bilan ta'minlash – frazeologizmlarga oid maxsus lug'atlar, adabiy matnlar, idiomalik videomateriallardan keng foydalanish oqali shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchisi kasbiy kompetentlik darajalariga qo'yiladigan talablar asoslab berildi va ta'limni axborotlashtirish sharoitida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish omillari aniqlandi: a) talabaning o'quv faoliyatini izchil ravishda ingliz tili o'qituvchisi kvazi kasbiy faoliyatiga aylantirish; b) axborotkommunikatsiya texnologiyalari vositalarini o'zlashtirishga qaratilgan kasbiy yo'naltirilgan frazeologik matnning mazmuni va tarjima usullarini egallash; v) o'qitishning faol usul va shakllarini (muammoli ta'lim, tadqiqotchilik usuli, o'quv-metodik holatlarni tahlil qilish va boshqalar) qo'llash; g) talabalarning faol mustaqil ishlarini tashkil etish.

Ma'lumki, frazeologik kompetensiya uchta (til, nutqiy va ijtimoiy-madaniy) kompetensiya bilan o'zaro bog'liq va ayni vaqtda tarkibiy qismlari hisoblangan shu kompetensiyalardan kelib chiqqan. Frazelogiya nafaqat tilning leksik tarkibiga to'g'ri keladi, balki belgilangan obrazli shaklda xalqning ko'p asrlik sotsiolingvistik bilimlarida to'plangan bo'ladi. Bu termin nutqda chet til frazeologik birliklarini o'rganilayotgan.

Frazeologik kompetensiya qator lisoniy bilim, malaka va ko'nikmalar asosida yuzaga chiqishi asoslab berilgan. Frazelogik kompetensiya tuzilmasiga ko'ra uning shakllanishi natijasida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida quyidagi malakalar rivojlanganligi aniqlandi: matnda FB va paremalarni topish; kontekstda ishlatilgan FB va paremiylarning leksik ma'nosini topish (so'z birligida, gapda, matnda); lisoniy bilimlardan foydalanib, muayyan frazeologik birliklar va paremiyalarning leksik ma'nosini izohlash; nutqda o'rganilgan frazeologik birliklar va paremiya birliklarini to'g'ri ishlatish alohida ahamiyat kasb etadi.

Xulosa o'rnida shuni takidlash mumkinki, bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining frazeologik kompetensiyasini shakllantirish, ularni zamonaviy va raqobatbardosh mutaxassis sifatida tayyorlashda muhim omil hisoblanadi. Bu kompetensiyani rivojlantirish uchun lingvomadaniy yondashuv, innovatsion texnologiyalar, kommunikativ metodlar va faol ta'lim muhitini yaratish kabi pedagogik shart-sharoitlarni ta'minlash zarur. Mazkur maqolada ko'tarilgan ilmiy va amaliy yondashuvlar til o'rgatish jarayonini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Axmanova O.S. *Slovar lingvisticheskix terminov*. — M.: Sovetskaya ensiklopediya, 1966.
2. Vinogradov V.V. *Frazeologiya. Glavy iz istorii russkogo literaturnogo yazyka XVII–XIX vv.* — M.: Nauka, 1977.
3. Yefimov A.P. *Praktikum po frazeologii russkogo yazyka*. — M.: Prosvetzenie, 1988.

4. Polivanov Ye.D. *Izbrannyye trudy po yazykoznaniiyu i filologii*. — M.: Nauka, 1974.
5. Shanskiy N.M. *Frazeologiya v shkolnom prepodavanii russkogo yazyka*. — M.: Prosveshchenie, 1976.
6. Reformatskiy A.A. *Fonologiya i fonematika. Iz istorii russkoy fonologicheskoy shkolyy*. — M.: Nauka, 1975.
7. Amosova N.N. *Osnovy angliyskoy frazeologii*. — L.: LGU, 1963.
8. Tagiev M.T. *Frazeologizmy v sisteme yazyka*. — Baku: Elm, 1988.
9. Axmedova, M.X. (2021). *Frazeologizmlarning ma'naviy-tarbiyaviy ahamiyati va ularni o'qitish usullari*. Toshkent: O'zR FA nashri.
10. Qurbonov, Sh.Q. (2020). *Chet tillarni o'qitish metodikasi: nazariya va amaliyot*. Toshkent: “Fan va texnologiya”.
11. Nazarova, Z.M. (2019). *Bo'lajak chet til o'qituvchilarining til kompetensiyasini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar*. Toshkent: “Ilm Ziyosi”.
12. Ganieva, M.K. (2018). *Integrativ yondashuv asosida ingliz tilini o'qitish metodikasi*. Toshkent: “TDPU nashri”.
13. Karimova, G. (2022). *Developing Phraseological Competence of Future English Language Teachers through Cultural Context*. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics*, 8(3), 45–52.
14. Shodieva, G.Sh. (2020). *Frazeologik birliklarning tarjima muammolari va o'qitish usullari*. *Filologiya fanlari jurnali*, №2, 85–90.
15. Richards, J.C., & Rodgers, T.S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching* (3rd ed.). Cambridge University Press.
16. Celce-Murcia, M. (2001). *Teaching English as a Second or Foreign Language* (3rd ed.). Heinle & Heinle.
17. Cowie, A.P. (1998). *Phraseology: Theory, Analysis, and Applications*. Oxford University Press.
18. Wray, A. (2002). *Formulaic Language and the Lexicon*. Cambridge University Press.
19. Littlewood, W. (2004). *The Task-Based Approach: Some Questions and Suggestions*. *ELT Journal*, 58(4), 319–326.
20. Bachman, L.F., & Palmer, A.S. (1996). *Language Testing in Practice: Designing and Developing Useful Language Tests*. Oxford University Press.